

COMPORTAMENTO AMBIENTAL E FRAGMENTAÇÃO DO POLI(ÁCIDO LÁTICO) EM MICROPLÁSTICOS: IMPLICAÇÕES ECOLÓGICAS

DOI: 10.5281/zenodo.19242643

Raquel Carvalho da Mata¹

¹Ciência e Tecnologia de Polímeros – IMA/Universidade Federal do Rio de Janeiro

raqueldamata@ima.ufrj.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5861385818444160>

Alexandre Carneiro Silvino²

²Ciência e Tecnologia de Polímeros – IMA/Universidade Federal do Rio de Janeiro

alexandresilvino@ima.ufrj.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1349390240749450>

AT12: Educação Ambiental e Sustentabilidade.

Introdução: O poli(ácido lático) (PLA) é um polímero amplamente utilizado como alternativa aos plásticos convencionais derivados do petróleo, sendo produzido a partir de fontes renováveis, como milho e cana-de-açúcar. Devido à sua origem renovável e à sua classificação como material biodegradável, o PLA tem sido frequentemente associado a soluções mais sustentáveis para a redução da poluição plástica. Entretanto, embora apresente potencial de biodegradação em condições industriais de compostagem, sua degradação em ambientes naturais ocorre de forma significativamente mais lenta. Esse comportamento levanta questionamentos sobre o destino ambiental desse material e sua possível contribuição para a formação de microplásticos (MPs). **Objetivo:** Analisar, a partir da literatura científica, os processos de degradação ambiental do PLA, com ênfase na formação de microplásticos e nas possíveis implicações ecológicas associadas à presença dessas partículas no ambiente. **Metodologia:** O presente estudo consiste em uma revisão da literatura baseada em artigos científicos publicados nas bases de dados Scopus, Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES, no período de 2015-2026. Foram selecionados trabalhos que abordam a degradação ambiental do PLA, os mecanismos de fragmentação do material e os efeitos potenciais de seus MPs em organismos e ecossistemas. **Resultados:** Os resultados da literatura indicam que o PLA apresenta potencial como material biodegradável quando submetido a condições adequadas de compostagem industrial. Nesses sistemas, caracterizados por temperaturas elevadas, geralmente superiores a 55 °C, alta umidade e intensa atividade microbiana, ocorre inicialmente a hidrólise abiótica das cadeias poliméricas, seguida pela assimilação biológica dos produtos formados, resultando na mineralização do material em dióxido de carbono, água e biomassa. Entretanto, ambientes naturais ou sistemas de compostagem doméstica não atingem tais condições, o que limita significativamente a degradação do PLA. Nesses cenários, o material tende a persistir por longos períodos no meio ambiente, sofrendo fragmentação gradual em partículas menores, favorecendo a formação de MPs. Tais micropartículas de PLA já foram detectadas em regiões polares do Ártico, bem como em organismos marinhos, como mexilhões e ostras coletados na região costeira de Pertuis Charentais, importante área francesa de produção de moluscos. Além disso, evidências experimentais indicam que a exposição de organismos vivos, como mexilhões, camarões, anfípodes e camundongos, a MPs de PLA pode provocar diferentes respostas fisiológicas e bioquímicas, sugerindo potenciais efeitos adversos em processos

metabólicos, crescimento, respiração e reprodução. Ademais, MPs podem atuar como vetores para a adsorção e transporte de contaminantes químicos presentes no ambiente, ampliando possíveis riscos ecológicos. Dessa forma, os resultados reforçam que a classificação do PLA como biodegradável não implica degradação em ambientes naturais, exigindo manejo adequado. **Conclusão:** Diante desse cenário, torna-se fundamental ampliar o conhecimento sobre o comportamento ambiental do PLA e seus produtos de degradação. Embora seja considerado um material promissor no contexto da transição para materiais mais sustentáveis, a compreensão de seus processos de fragmentação e de seus possíveis impactos ecológicos é essencial para uma avaliação mais completa de seu ciclo de vida. Dessa forma, pesquisas que investiguem a formação de MPs de PLA, sua persistência ambiental e seus efeitos em organismos são de grande importância, além de estudos acerca de estratégias mais eficientes para a gestão desses resíduos.

Palavras-chave: Biodegradação; Microplásticos; Poli(ácido lático); Sustentabilidade.

Agradecimentos e financiamento

Ao IMA/UFRJ e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)